

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
REKA SELVIANI
18010110051**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Hari/tanggal : Rabu, 19 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.

- c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
- a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan

D. HASIL PENGAMATAN

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Triyono A, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Batang utama

(Sumber: Wibowo, 2004)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun

(Sumber: Winarni, 2004)

d. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Tangkai buah

(Sumber: Arifin, 2009)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Frasiskus, 2006)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang
- c. Duri

3) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Cabang batang

(Sumber: Fraskus, 2006)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

(Sumber: Yustina E, 1994)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Daun pemikat
- c. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Daun pemikat
- d. Benang sari

(Sumber: Yustina E, 1994)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Endah, 2002)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Batang utama

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Batang utama

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Duri
modifikasi dari
daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Duri
modifikasi dari
daun

(Sumber: Leo Y, 2005)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

1) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Rusmananadar, 1990)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

a. Kulit buah

(Sumber: Endah, 2002)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Annani sel`by, 2005)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang utama
- b. Permukaan batang

(Sumber: Rukmana, 1994)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun
- g. Pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun
- f. Pertulangan daun

(Sumber: Setyuningrum, 2011)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bulir bunga

(Sumber: Rukmana, 1994)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Ayuni Firsa, 2015)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Khan Imran, 2017)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Pangkal daun
- f. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Khan Imran, 2017)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Benang sari
- d. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Benang sari
- d. Biji

(Sumber: Nidavani R,B, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap

	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Modifikasi duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis	Kasap
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga					
	Bagian bunga	-	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Ordo	: Fagales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Fagales dan family Casuarinaceae. Habitat dari tanaman ini adalah pohon dimana berbatang kayu yang keras. Periodisitas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dan beralur dimana saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak

lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah bangun jarum dimana mirip dengan bangun paku tetapi lebih lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu meruncing, ujung daunnya tumpul yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju kesuatu titik pertemuan hingga terbentuk sudut yang tumpul. Tepi daunnya beringgit yaitu sinus tajam dan angulusnya tumpul, urat daun pada tanaman ini sejajar, tekstur daun saat disentuh yaitu kasar dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Yuwono, N.W., 2009.) cemara laut adalah salah satu jenis cemara dari golongan Casuarina. Tumbuhan ini juga memiliki sebutan lain yaitu Australian pine dan beach she-oak. Tumbuhan ini masih berkerabat dekat dengan cemara sumatera dan cemara gunung. Cemara laut merupakan tanamah jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus, dan pepagan berwarna coklat-keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Pepagan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum. Daun dari cemara laut mudah gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau-keabu-abuan. Daun cemara laut mereduksi menjadi seperti lidi yang berruas-ruas dan berjumlah 7—8 tiap-tiap ruas. Seperti halnya tumbuhan berumah satu lainnya, cemara laut juga mempunyai bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal, dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping. Secara umum pohon ini berbentuk kurus dan banyak ditemukan di sepanjang pinggir pantai. Manfaat tanaman ini adalah sebagai pencegah abrasi pantai, menyejukan pasir pantai dan menyuburkan tanah.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Dengan daun yang jelas.....7
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38
- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....36.

Casuarinaceae

36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggunung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam kuangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2

tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. *Casuarina*

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5 -12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1- 1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar kurang lebih 1 cm; bunga dalam kurang lebih 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik. lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5 - 6 kali 2- 3 mm, dengan ujung segi tiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar. *Cemara laut*, Ind.

Casuarina equisetifolia L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i>
(Sumber	: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis*) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Caryophyllales dan family Nyctaginaceae. Habitat dari tanaman ini adalah pohon dimana berbatang kayu yang keras. Periodisitas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah tungganga karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis*) permukaan batang pada tanaman ini yaitu kasar dimana saat disentuh batang ini memiliki tekstur yang tidak licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah tersebar, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap

karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah jantung. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu tumpul, ujung daunnya meruncing yaitu titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, urat daun pada tanaman ini menyirip, tekstur daun seperti kertas dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Wudiyanto, 1988) tanaman ini merupakan tanaman hias populer. Ia termasuk tanaman perdu tegak yang memiliki tinggi kira-kira 2-4 meter. Sistem perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 cm – 80 cm. Akar yang terletak dekat permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Batang Bougainville merupakan perdu yang memanjat dan menggantung, tingginya 2 m – 4 m. Batang ini memiliki cabang berkayu bulat, beruas, dan memiliki diameter 5 mm – 8 mm, berwarna coklat dan majemuk. Bunga Bougainville termasuk bunga majemuk, payung 3 – 15 bunga. Bunganya beranekaragam ada kuning, merah, merah jambu, ungu, putih dan sebagainya. Kelopak bunganya berbentuk tabung 2 – 4 mm. taju bunga 5 -8, berbentuk paku, berambut halus. Pasangan daun yang sama dihubungkan dengan tonjolan yang melintang. Daun menyirip berdaun satu, helaian daun lebar bulat sampai memanjang, bertepi rata, bertulang menyirip atau bertulang tiga sampai lima. Bougainville memiliki buah buni yang masak hitam mengkilat, panjang 1 cm, bebiji dua atau karena kegagalan berbiji satu dan tidak memiliki lekukan. Tanaman bougainville memiliki bunga yang setipis kertas. Oleh karena itu, bunga bougainville sering juga disebut sebagai bunga kertas. Selain itu bunga bougainville memiliki beragam warna, mulai dari ungu, putih, orange, merah muda, dan sebagainya.

Menurut (Nugroho H, 1992) tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai penghias ruangan dan sebagainya. Selain itu, bougainville juga memiliki

banyak khasiat antara lain yaitu, mengobati resistensi insulin, menjaga keseimbangan kolesterol, mengobati batuk, mengatasi masalah pencernaan, membunuh bakteri, sumber antioksidan alami, mengobati hepatitis, mengobati haid bermasalah/ tidak teratur, mengatasi keputihan dan nyeri haid, serta mengobati gatal-gatal pada kulit.

Kunci Determinasi :

Bougenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42. Nyctaginaiceae – 1- Bougainvillea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....15

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap

kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10 tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah penumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras) bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga.

Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

1. Bougainvillea

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 sampai 15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye daun tersebar sampai berhadapan bertangkai bulat telur eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung yang terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 5-4 cm. Tenda bunga berbentuk tabung, berambut, tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, di mana 5 melekok ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. buah di Jawa

jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m.
Bougainville, N.

***Bougainvillea spectabilis* Willd.**

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Caryophyllales dan family Cactaceae. Habitus dari tanamannya ini adalah herba dimana batangnya basah, berair, dan lunak ketika dipatah. Periodisitas pada tanaman ini adalah pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Akar pada tanaman ini adalah serabut dimana akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu pipih klododia, dimana batang ini melebar menyerupai daun dan mengambil alih fungsi daun.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) permukaan batang pada tanaman ini yaitu licin. Tata letak daun pada tanaman

ini adalah modifikasi batang, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah modifikasi duri. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu roset batang dimana susunan daun yang melingkar dan rapat berimpitan, ujung daunnya meruncing yaitu titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, tekstur daun berdaging dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Endah, dkk. 2002) bunga kaktus ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Batang kaktus tersusun atas jaringan spons yang berguna untuk menampung dan menahan air. Ketika cuaca panas, batang akan mengkerut karena kadar air didalamnya berkurang. Selain itu, kaktus juga memiliki batang berpori-pori. Saat hujan turun, batang akan mengembang dan kembali mengkerut jika kadar airnya turun. Agar dapat bertahan hidup di daerah yang kekurangan air, kaktus memiliki metabolisme yang berbeda dari tumbuhan lainnya. Tanaman ini membuka stomatanya ketika malam hari saat cuaca lebih dingin daripada siang hari yang panas. Sistem perakaran kaktus dikatakan cukup rumit, mulai dari serabut, tunggang, dan bercabang. Selain itu, kaktus yang tumbuh kecil justru memiliki akar lebih besar dibanding kaktus berukuran besar. Akar kaktus dapat mencapai panjang 2 meter yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Namun pada umumnya akar kaktus tidak lebih dari 10 cm karena akarnya memiliki keterbatasan tertentu. Tanaman ini bermanfaat sebagai obat untuk melancarkan pencernaan, menurunkan kolestrol, menurunkan gula darah dalam penderita diabetes, dan mempercepat metabolisme tubuh.

Kunci Determinasi :

- Kaktus** (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a
86. Cactaceae.
- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
 - 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
 - 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
 - 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
 - 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
 - 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
 - 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....**86. Cactaceae.**

Fam 86. Cactaceae (Bunga Kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk diatas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi:	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkleas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>
(Sumber	: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, Bayam (*Amaranthus spinosus*) merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Caryophyllales dan family Amaranthaceae. Habitus dari tanamannya ini adalah herba dimana batangnya basah, berair, dan lunak ketika dipatah. Periodisitas pada tanaman ini adalah annual yaitu tumbuhan yang hidupnya tidak lebih dari satu tahun. Akar pada tanaman ini adalah akar tunggang karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Bayam (*Amaranthus spinosus*) permukaan batang pada tanaman ini yaitu licin. Tata letak daun pada tanaman ini adalah berseling, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah jorong.

Pangkal daun pada tanaman ini yaitu tumpul, ujung daunnya terbelah dimana pada saat dilihat ujung Bayam seperti ada belahan sedikit. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, tekstur daun tipis dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Bandini yusni, 1999) akar tanaman bayam untuk berbagai jenis bayam pada umumnya sama, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang dengan akar serabut di bagian atasnya. Akar tanaman ini akan menembus tanah hingga kedalaman 20 sampai 40 cm bahkan bisa lebih. Tanaman bayam sangat mudah dikenali, yaitu berupa tanaman perdu yang tumbuh tegak dan batangnya tebal berserat, pada beberapa jenis tertentu, tanaman ini memiliki duri. Batang bayam banyak mengandung air dan tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Percabangan bayam akan melebar dan tumbuh tunas baru bila dilakukan pemangkasan. Daun bayam biasanya berbentuk bulat telur dengan bagian ujung daun agak meruncing, dan urat-urat daunnya terlihat jelas. Warna daun bervariasi mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan sampai merah. Panjang daun sekitar 1,5 cm sampai 6 cm dengan lebar daun 0,5 cm hingga 3,2 cm. Tangkai daun berbentuk bulat dengan panjang 0,5 cm sampai 9 cm. Bunga bayam merupakan bunga berkelamin tunggal yang tersusun secara majemuk dan berwarna hijau. Bunganya memiliki 5 mahkota dengan panjang 1,5 sampai 2,5 mm. Bunga jantan mempunyai bentuk bulir, sedangkan bunga betina berbentuk bulat dan terdapat pada ketiak batang. Mahkota terdiri dari daun bunga 3 – 5 buah, benang sari 1 -5 buah, dan bakal buah berjumlah 2 -3 buah. Penyerbukan bunga ini biasanya dibantu juga oleh angin dan binatang sekitar. Buah bayam berbentuk lonjong dan berwarna hijau dengan panjang sekitar 1,5 mm. Biji bayam berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. bijinya berukuran kecil dan halus, serta memiliki bentuk yang bulat. Ada beberapa jenis bayam yang terdapat biji berwarna putih atau merah, misalnya bayam maksu.

Menurut (Anna Selby, 2005) tanaman bayam dapat melawan sel kanker, nutrisi berupa vitamin A dan C ditambah dengan serat, folic acid, serta 13 jenis flavonoid yang berbeda ditemukan pada bayam yang sangat bermanfaat untuk melawan sel kanker. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan yang ada pada bayam mampu menurunkan resiko kanker sebesar 34%, terutama pada wanita berupa kanker payudara, kanker leher rahim, kanker kulit, kanker prostat dan kanker perut. Anti-Inflamasi atau peradangan, tanaman bayam mengandung alkalinity cukup tinggi menjadi sayuran pilihan sempurna, bayam merupakan makanan baik untuk orang yang sedang menderita penyakit inflamasi, seperti rheumatoid arthritis serta osteoarthritis. Menurunkan tekanan darah tinggi, tanaman bayam kaya akan kalium serta rendah sodium. Kandungan mineral pada bayam sangat bermanfaat untuk penderita tekanan darah tinggi, kalium pada bayam dapat menurunkan kadar sodium yang meningkat. Folate yang ditemukan dalam bayam mampu menurunkan tekanan darah tinggi serta melancarkan pembuluh darah, dan mempertahankan aliran darah.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41.

Amaranthaceae

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270

270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....**41. Amaranthaceae**

Fam. 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau-sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering. Kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 1,5 mm. Bakal biji 1.

5. *Amaranthus*

Herba berutnur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 - 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5 - 8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam mka] yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkutnpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjangpanjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2 - 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk1 bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1 - 1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem raja*,

J, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakék*, Md, *Stekelamarant*, N.

***Amaranthus spinosus* L.**

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
(Sumber: Steenis. 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan, pada tanaman ini merupakan tumbuhan yang berasal dari ordo Caryophyllales dan family Nyctaginaceae. Habitus dari tanaman ini adalah herba dimana batangnya basah, berair, dan lunak ketika dipatah. Periodisitas pada tanaman ini adalah annual yaitu hidupnya tidak bisa bertahun-tahun. Akar pada tanaman ini adalah akar tunggang karena pada bagian utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran kecil dari akar utamanya. Percabangan monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar. Arah tumbuhnya adalah tegak lurus yaitu dimana batangnya tegak lurus. Bentuk batang pada tanaman ini yaitu bulat, dimana batang tersebut berbentuk bulat saat dipotong bagian tengahnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman ini permukaan batang pada tanaman ini yaitu berbulu dimana saat disentuh pada permukaan batang seperti ada bulu-bulu halus. Tata letak daun pada tanaman ini adalah berhadapan, bagian daunnya yaitu tidak lengkap dimana hanya memiliki tangkai daun dan helai daun, tetapi tidak memiliki pelepah daun, maka dari itu tanaman ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bentuk daun pada tanaman ini adalah segitiga. Pangkal daun pada tanaman ini yaitu rata, ujung daunnya yaitu meruncing dimana pada ujung daun bayam ini memperlihatkan bentuk yang dari pangkal besar dan semakin keujung semakin mengecil atau meruncing pada ujungnya. Tepi daunnya rata yaitu saat disentuh tepinya rata atau mulus tidak bergerigi, tekstur daun kasap dengan warna daunnya yang memiliki warna hijau.

Menurut (Khan, Imran, et al, 2017) Bunga pukul empat merupakan tanaman hias, pada umur 3 bulan tanaman ini baru mulai berbunga Bunga pukul empat termasuk dalam suku kampah – kampahan. Bunganya seperti terompet kecil, warna bunga tergantung jenisnya, ada yang merah, putih, kuning, bahkan kadang-kadang dalam satu pohon terdapat warna campuran. Batangnya tebal dan tegak tidak berbulu dan banyak bercabang-cabang. Daunnya berbentuk seperti gambar hati berujung runcing dan panjangnya 3 – 15 cm. lebarnya 2 – 9 cm. Bijinya bulat berkerut, jika sudah masak berukuran 8 mm. Pada waktu muda bijinya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi hitam kehitaman. Akhirnya pada saat matang berwarna hitam sepenuhnya. Buahnya keras, berwarna hitam, berbentuk telur dan bila sudah tua di dalamnya terdapat zat tepung yang mengandung lemak. Tanaman ini biasanya tumbuh liar tidak terpelihara. Disebut sebagai bunga pukul empat karena biasanya mekar saat pukul empat sore, hal itu dikarenakan adanya rangsangan cahaya, gerakan ini dinamakan dengan gerak fotonasti. Tanaman ini termasuk dalam kelas Dicotyledones, yaitu kelas tumbuhan yang mempunyai biji keping dua, mempunyai kelopak dengan kelipatan 4 sampai 5, serta urat

daunnya yang menjari. Selain sebagai tanaman hias, bunga ini berfungsi juga sebagai pembatas pagar. Kita bisa menjumpainya di dataran rendah maupun perbukitan yang banyak mendapat sinar matahari.

Menurut (Hanani Endang, 2017) Bunga pukul empat selain indah, juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Kandungannya yang berupa betaxanthin, zat asam lemak serta zat asam minyak dapat digunakan sebagai obat pelancar sirkulasi darah dan peluruh air seni (diuretik). Selain itu bunga ini bisa meredakan radang amandel, radang tenggorokan, batuk berdarah, kanker, batu ginjal, batu empedu, dan kencing manis. Salah satu di antara manfaatnya yang sangat penting bagi wanita adalah dapat mengatasi keputihan, cukup rebus bunga pukul empat dengan kulit delima kering atau lidah buaya, kemudian minum. Meskipun banyak manfaatnya, wanita hamil tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya dan untuk perebusannya dilarang menggunakan alat-alat yang terbuat dari besi.

Kunci determinasi

Bunga pukul empat *Mirabilis jalapa* L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b (gol.10 daun tunggal dan terletak berhadapan)- 243b-244b-248b-249b-250b-266b-267b-273b-276b-278b-279a-280a-42.

Nyctaginaceae

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b.Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b.Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b.Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b. Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267b. Bunga tidak demikian susunannya, biasanya tunggal atau dalam tandan, bulir, atau malai.....	273
273b. Karangan bunga tidak demikian.....	276
276b. Buah tidak membuka dengan tutup.....	278
278b. Tidak terdapat daun penumpu. Tumbuh-tumbuhan berdiri tegak.....	279
279a. Mahkota beraturan.....	280

280a. Bunga berbilangan 5.....**42. Nyctaginaceae**

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1- 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1b. Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....**2**

2a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4 6 cm. Benang sari 5.....**2. Mirabilis**

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga kurang lebih 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; tajuk bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwaena-warni (bont). Panjang tabung kurang lebih 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter kurang lebih 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang kurang lebih 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang

sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. Kembang pagi sore, Ind, Kembang pukul empat, Ind, Kederat, J, Segerat, J, Tegerat, J, Bonte wonderbloem, N, Nachtschone, N. *Mirabilis jalapa* L.

F. Kesimpulan

1. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
2. Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
3. Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
4. Tanaman bayam memiliki akar tunggang, akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang yang tebal dan memiliki bentuk batang yang bulat. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
5. Bunga pukul empat, tanaman ini permukaan batangnya yaitu berbulu dimana saat disentuh pada permukaan batang seperti ada bulu-bulu halus. Tata letak daun pada tanaman ini adalah berhadapan, bagian daunnya yaitu tidak lengkap. Aspek botani tanaman bunga pukul empat yaitu Kandungannya yang berupa betaxanthin, zat asam lemak serta zat asam minyak dapat digunakan sebagai obat pelancar sirkulasi darah dan peluruh air seni (diuretik). Selain itu bunga ini bisa meredakan radang amandel, radang tenggorokan, batuk berdarah, kanker, batu ginjal, batu empedu, dan kencing manis.

G. Daftar Pustaka

- Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Program Studi Tadris Biologi: Uin Antasari Banjarmasin. 2020.
- Anna Selby, *Makanan Berkhasiat: 25 Makanan Bergizi Super Untuk Kesehatan Prima*. Jakarta : Erlangga. 2005.
- Arifin. *Tanaman Hias Tampil Prima*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2004.
- Ayuni, Firsya, Lestari Fetri, dan Mulyanti Dina. *Uji Aktivitas Antijerawat Tepung Biji Bunga Pukul Empat (Mirabilis jalapa L.) terhadap Bakteri Propionibacterium acnes dan Formulasinya dalam Bentuk Sediaan Krim*. Prosiding Penelitian SpeSIA Unisba. 2015.
- Bandini, Yusni. dan Nurudin. Azis. *Bayam*. Penebar Swadaya. Jakarta. 1999.
- Endah, dkk. *Mempercantik Kaktus dan Meningkatkan Nilai Jualnya*. Agromedia Pusaka. Jakarta. 2002.
- Frasiskus, harum. *Tehnik Pembibitan dan Perbanyakan Vegetatif Tanaman Buah*. Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) & Winrock International. 2006.
- Hanani, Endang, Rini Prastiwi, dan Lina Karlina. *Indonesian Mirabilis jalapa Linn.: A Pharmacognostical and Preliminary Phytochemical Investigations*. Journal in the Field of Natural Products and Pharmacognosy. Vol. 9. No. 5. 2017.
- Khan, Imran, et al. *Antibacterial and Antibiofilm potential of leaves extract of Mirabilis jalapa L. and Ajuga bracteosa wall. Against Pseudomonas aeruginosa*. Bulan Society for Pure Applied Biology. Vol. 6. No. 2. 2017.
- Leo, Y dan Budiana. *Kaktus Cantik dan Unik*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2005.
- Nidavani, R. B., and Mahalakshmi, A. M. *An Ethanopharmacological Review of four o'clock flower plant (Mirabilis jalapa Linn.)*. Journal of Biological & Scientific Opinion. Vol. 2. No. 6. Page. 344-348. 2014.
- Nugroho H. *Perbanyakan, dan Perawatan Tanaman*. Bogor : PT Gramedia. 1992.

- Olufunke Christy, Akanji, et al. *The antimalaria effect of Momordica charintica L. and Mirabilis jalapa Leaf Extracts Using Animal Model*. Journal of Medicinal Plants Research. Vol. 10. No.24. 2016.
- Pracaya, Gema Juang Kartika. *Bertanam 8 Sayuran Organik*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2016.
- Pramanick, DD., Mondal M, and Maiti GG. *Pollen Morphological studies on some members of the family Nyctaginaceae in India*. Asian Journal Plant. Vol. 5. No. 2. 2015.
- Rismunanadar. *Bertanam Kaktus*. Penebar Swadaya. Jakarta. 1990.
- Rukmana. *Bayam Bertanam Dan Pengolahan Pasca Panen*. Kanisius Yogyakarta. 1994.
- Setiawaati, Wiwin, dkk. *Tumbuhan Bahan Pestisida Nabati dan cara pembuatannya untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan*. Bandung Barat: Balai Penelitian Tanaman Sayuran. 2008.
- Setyaningrum Hesti Dwi., Cahyo Saparinto. *Panen Sayur secara Rutin di Lahan Sempit*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2011.
- Supriati, Yati & Ersi Herliana. *15 Sayuran Organik Dalam Pot*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2014.
- Triyogo, A., Sumardi, dan W.D. Atmanto. *Pengaruh Jenis Mulsa terhadap Kapasitas Penambatan Spesifik Nitrogen Cemara (Casuarina equisetifolia Linn.) pada Kondisi Tempat Tumbuh yang Berbeda*. Jurnal Agronomi Indonesia Vol. 37 No. 1 : 71-77. 2009.
- Wibowo, Mardi. *Aplikasi Sistem Informasi Geografi (Sig) Untuk Penataan Kawasan Pantai Kasus Pantai Parangtritis Dan Sekitarnya*. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No. 2, Mei 2001 : 159-167. 2001.
- Winarni, Widaryanti W. dan Adriana. *Propagasi Makro Cemara Casuarina equisetifolia*). Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta. 2004.
- Wudiyanto, Nanda. *Membuat Setek, Cangkok dan Okulasi*. Jakarta : Penebar Swadaya. 1998.
- Yustina, E. W. *Jenis dan Budidaya*. Depok : Penebar Swadaya. 1994.

Yuwono, N.W., *Membangun Kesuburan Tanah di Lahan Marginal*. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol. 9 No. 2 : 137-141. 2009.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

a. Ordo Caryophyllales, yaitu:

- 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu.
- 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran.
- 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu.

b. Ordo Casuarinales, yaitu:

- 1) Habitusnya perdu dan pohon.
- 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau.
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.